

АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Д.Н.Марасулова,

преподаватель Ташкентского Педагогического университета имени
Низами

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача ёшдаги болаларни ўқитишда видео материаллардан фойдаланиш болаларда чет тилига катта қизиқиш уйғотади ва билиш даражасини самарадорлигини анча ошириши ҳақида баён этилган. Хозирги пайтда ҳаётимизни мултимедиясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Замонавий технологияларидан фойдаланиш чет тили дарсларини қизиқарли ва замонавий қилиш, когнитив ва ижодий вазифаларни ҳал қилишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: чет тили, видео материллар, мотивация, компетенция, нуткий маҳорат, когнитив фаоллик, жамоавий иш

Аннотация. В данной статье констатируется, что использование видеоматериалов в обучении дошкольников вызывает у детей большой интерес к иностранному языку и значительно повышает уровень знаний. Сегодня мы не можем представить свою жизнь без мультимедиа. Использование современных технологий помогает сделать уроки иностранного языка интересными и современными, решать познавательные и творческие задачи.

Ключевые слова. иностранный язык, аутентичные видеоматериалы, мотивация, аудиовизуальная компетенция, учащихся, навык говорения, когнитивн ой деятельности, взаимодействия в коллективе

Чет тили, видео материаллар, мотиватсия, аудиовизуал компетентсия, сўзлашиш қобилиятлари, когнитив фаолият, жамоавий иш.

В последнее время включение видеоматериалов в учебные планы иностранных языков стало неотъемлемой частью обучения детей и взрослых любого возраста. Причиной тому является их способность создать атмосферу погружения в языковую среду, которая на некоторое время способна отвлечь от искусственной ситуации обучения и тем самым повысить интерес и мотивацию у учащихся. Кроме того, видеосюжеты расширяют кругозор, воздействуют на эмоции, развивают воображение и в целом вызывают неподдельный интерес, тем самым усиливая положительный эффект от занятий иностранным языком. Внедрение аутентичных видеосюжетов также позволяют учителям проявить свои творческие способности и создать уникальные материалы. Главное — учитывать имеющиеся особенности учеников и среды и стремиться к постоянным улучшениям.

Видеоматериалы стимулируют интерес детей к изучению иностранного языка, обучающиеся слышат звучащую иноязычную речь в разных коммуникативных ситуациях. В видеоматериалах отражаются повседневные жизненные ситуации общения носителей языка, она содержит речевые высказывания, характерные именно для носителей языка.

Уровень знания иностранного языка определяется не только непосредственным контактом ученика с его преподавателем. Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специалистов и без него, реферирование и обсуждение иностранной научной литературы, внеклассные формы общения: клубы, кружки, открытые уроки на иностранных языках.

Формирование навыков межкультурной коммуникации возможно осуществлять при комплексной работе над материалом учебника и

дополнительным материалом, подобранным учителем, например, при помощи аутентичных материалов. Само понятие аутентичных материалов появилось в методике относительно недавно, что связано с современной постановкой целей обучения иностранному языку [3, 6-12]. Под аутентичным материалом принято понимать такой материал, который изначально не был предназначен для учебных целей. Например, аутентичные тексты могут быть заимствованы из коммуникативной практики носителей языка, другими словами, это тексты созданные носителями языка для использования носителями данного языка. Более того, в методике преподавания иностранных языков предлагается подходить к аутентичности как к форме учебного взаимодействия: «приучить детей воспринимать работу над текстом не как упражнение, а как аутентичную коммуникативную деятельность, стимулировать естественное взаимодействие на занятии» [2, 64]. В качестве наиболее распространенных типов аутентичных материалов Е.В. Носонович и Мильруд называют следующие источники: личные письма, анекдоты, статьи, отрывки из дневников подростков, реклама, кулинарные рецепты, сказки, интервью, научно-популярные и страноведческие тексты, фильмы. Они подчеркивают также важность сохранения аутентичности жанра, исходя из того, что жанровокомпозиционное разнообразие позволяет познакомить учащихся с **речевыми клише, фразеологией, лексикой, связанными с самыми** различными сферами жизни и принадлежащими к различным стилям [3, 6-12]. К.С. Кричевская дает определение аутентичным подлинным литературным, фольклорным, изобразительным, музыкальным произведениям, предметам реальной действительности и выделяет материалы повседневной, бытовой жизни в самостоятельную группу: прагматических материалов, к которым также относит аудио- и аудиовизуальные материалы, такие, как информационные радио- и телепрограммы, сводки новостей, прогноз погоды, информационные объявления по радио в аэропортах и на ж/д вокзалах.

Использование подобных материалов представляется нам крайне важным, так как они являются образцом современного иностранного языка и создают иллюзию участия в повседневной жизни страны, что служит дополнительным стимулом для повышения мотивации учащихся.

Основным из критериев аутентичности является критерий функциональности. Под функциональностью понимается ориентация аутентичных материалов на жизненное использование, на создание иллюзии приобщения к естественной языковой среде, что является главным фактором в успешном овладении иностранным языком. Работа над функционально аутентичным материалом приближает учащегося к реальным условиям употребления языка, знакомит его с разнообразными лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному аутентичному употреблению этих средств в речи.

Видеоматериалы классифицируются в зависимости от их употребления в той или иной сфере общения: учебно-профессиональной; социально-культурной; бытовой; торгово-коммерческой; семейно-бытовой; спортивно-оздоровительной.

Н.Н. Сергеева и А.Е. Чикунова выделяют следующую классификацию видеоматериалов в зависимости от особенностей их использования:

- **по типам видеоматериала:** аутентичные (видеоматериалы, созданные носителями языка и не предназначенные для учебных целей), учебные (искусственно созданные видеоматериалы для решения определенных учебных задач);

- **по каналам поступления или восприятия информации:** аутентичные видеоматериалы (зрительное восприятие информации): таблица, график, схема, карта, письмо, печатный текст (монолог, диалог, полилог и т.д., аутентичные аудиоматериалы (воспринимаемая на слух информация): аудиозаписи стихов, рассказов, песен, сказок, рифмовок, диалогов, экскурсий

и т. д., радиопередачи, компакт-диски с записями и т. д., аутентичные аудиовидеоматериалы (зрительное и слуховое восприятие): видео и аудиоматериалы с записями телепрограмм и фильмы;

- **по жанрам предъявляемой с помощью аутентичных материалов информации** (характеру информации): функциональные материалы (повседневного обихода): указатели, схемы, карты, этикетки, ценники, программы, афиши, инструкции, объявления, реклама, надписи, знаки (т. е. все, что несет в себе функциональную информацию — рекламирует, объясняет, инструктирует, предупреждает), информативные материалы: рефераты, учебные программы, лекции на иностранном языке в записи, репортажи, сообщения, интервью, тесты, диаграммы, комментарии, анонсы, опросы, антропонимические материалы (источники исторической информации): газеты, книги, предметная наглядность, фильмы и т.д.;

- **по средствам презентации:** аутентичные материалы, предъявляемые с помощью технических средств обучения: видеоматериалы (телепередачи, программы и т.д.), компьютерные программы, диапроекторы со схемами, картами, слайды, Интернет-ресурсы и т.д., остальные материалы, предъявляемые без использования технических средств обучения;

- **по целям использования в учебном процессе:** материалы, предназначенные для обучения общению (в основном это официальные и неофициальные диалоги): интервью, опрос, телефонные разговоры и т.д., материалы, предназначенные для создания фоновых знаний (социокультурных, лингвострановедческих, культурологических): видеоматериалы, газетные тексты, карты и т.д.;

- **по роли в учебном процессе:** основные материалы, которые могут составлять ядро учебной темы, например, тексты, дополнительные материалы: схемы, графики, статистические таблицы и т.д., сопутствующие материалы,

которые не нуждаются в УМК и используются как прикладные: видео, тексты, газеты, журналы. [5, 153]

Видеоролики являются мощным стимулом к изучению иностранных языков. Обучаемые приобретают возможность увеличить собственные познания в неизвестном аутентичном материале. Если обучаемые осознают, то, что они в состоянии понимать иноязычную речь, их самооценка увеличивается, а кроме нее еще и возрастает мотивация к дальнейшему изучению предмета. Важно отметить, что учащиеся запоминают то, что слышат и видят в несколько раз лучше и правильнее того, что просто слышат. Для обучения лексике видео предоставляет прекрасную возможность показать, как носители языка применяют грамматические структуры и используют лексические обороты. Систематическое и рациональное использование комплекса упражнений, разработанного к аутентичным видеоматериалам на уроках, делают процесс изучения иностранных языков более ярким и запоминающимся.

Кроме того, просмотр видеосюжетов благоприятно отражается на развитии аудиовизуальной компетенции, не вызвав особых трудностей восприятия сюжета. Данный позитивный пример служит мотивирующим фактором для учителя в плане более частого и активного внедрения видеосюжета на уроках иностранного. Единственным ограничивающим фактором может быть временной ресурс, который необходим в больших количествах для подготовки действительно качественных и увлекательных материалов. Но положительные результаты учеников справедливо компенсируют временные затраты.

Необходима чётко структурированная поэтапная работа с непродолжительными видеофрагментами. Учителю необходимо провести анализ видео с целью подобрать задания, наиболее соответствующие текущему уровню восприятия учеников. Для этого проводится тщательная

подготовительная работа, выявляющая и снимающая потенциальные барьеры и трудности. Сам просмотр разбивается на несколько этапов, каждому из которых соответствует своя цель. Об этом важно напоминать учащимся: ребёнок должен чётко осознавать, что и зачем он будет смотреть и что конкретно от него требуется. Финальный этап работы, как правило, побуждает к выражению своего мнения, развитию воображения, проявлению творческой индивидуальности, активизации критического мышления и улучшению навыков командной работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа с видеоматериалами в целом позитивно влияет не только на развитие аудиовизуальной компетенции учащихся, но и на улучшение навыков говорения, на развитие когнитивной деятельности, а также социально необходимых умений взаимодействия в коллективе. Основой для успешной работы является грамотная организация последовательной, поэтапной работы, умение предвидеть и вовремя снять потенциальные барьеры восприятия, а также обучение осознанному подходу к выполнению поставленных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Батуринец Е. О. Изучение английского языка посредством медиаматериалов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 2351–2355. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ekoncept.ru/2017/970797.html>.

2. Кароматова З.Ф. Инновационные технологии в преподавании и изучении английского языка // Достижения науки и образования. – 2017. – № 4(17). – С. 63-65.

3. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Критерии содержательной аутентичности учебного текста // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 6-12.

4. Кричевская К. С. Прагматические материалы, знакомящие учеников с культурой и средой обитания жителей страны изучаемого языка // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 1 –. С. 13-17.

5. Чикунова А. Е., Сергеева Н. Н. Аутентичные видеоматериалы как средство развития социокультурной компетенции студентов экономических специальностей. – 2011. – С.147-157.

6. **Чукавина В.С. Использование аутентичных видеоматериалов в домашнем обучении иностранному языку детей-инофонов.** Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).— Екатеринбург, 2020. — С.95.